

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilganligini ma'lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJBOYIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova	

YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI

Niyozmetova Munira Ibragimovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti mustaqil tadqiqotchisi
munira73@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada yoshlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorgarlik ko'rish masalalari atroflicha o'rganilgan. Zamonaviy oila tendensiyalari, yoshlarning oilaga munosabatlari va qarashlari masalalariga oid ilmiy fikrlar yoritib berilgan. Tadqiqotimizda sinaluvchilar uylanmagan erkaklar, uylangan erkaklar, turmushga chiqmagan qizlar va turmush qurgan ayollar guruhlariga ajratilib o'rganilgan.

Kalit so'zlar: oila, yoshlar, psixologik tayyorgarlik, oilaviy munosabatlar, oilaviy qadriyatlar, oila mustahkamligi.

Abstract. This scientific article examines in detail the issues of psychological preparation of young people for the parental role. Modern family trends, scientific views on the issues of youth attitudes and views on the family are highlighted. In our study, the subjects were studied by dividing them into groups of unmarried men, married men, unmarried girls, and married women.

Key words: family, youth, psychological training, family relations, family values, family strength.

Аннотация. В данной научной статье подробно рассмотрены вопросы психологической подготовки молодежи к родительской роли. Освещены современные семейные тенденции, научные взгляды на вопросы отношения и взглядов молодежи на семью. В нашем исследовании испытуемых изучали, разделяя их на группы незамужних мужчин, женатых мужчин, незамужних девушек и замужних женщин.

Ключевые слова: семья, молодежь, психологическая подготовка, семейные отношения, семейные ценности, прочность семьи.

KIRISH

Hozirgi zamon yoshlarining oiladagi ota-onalik roliga tayyorligi, oilaviy hayotga oid tasavvurlari muhim hisoblanadi. Butun dunyoda oila instituti, oilaviy munosabatlar, oila qurish va ajrimlar masalasi turli mamlakatlarda turlicha ko'rinishda yuzaga kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan yoshlarimizning oiladagi ota-onalik roliga psixologik tayyorligi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy yoshlarda ota-onalik roliga tayyorgarlik ko'rish, oilaviy munosabatni shakllantirish shartlarini o'rganib borish o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Kelajakdagi ota-ona roli g'oyasini, yoshlarning onalik, otalik bilan bog'liq ichki pozitsiyasini shakllantirishning boshlang'ich nuqtasiga psixologik tayyorgarlikni oshirish masalalari ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini jalb qiladi. Bugungi kunda butun dunyoda oilaning sog'lom turmush tarziga katta e'tibor berilmoqda. Sog'lom turmush tarzi – bu har bir yoshning aqliy, ruhiy va jismoniy xususiyatlarga ega bo'lishiga intilishidir. Oilaviy hayotga tayyorlashda, dastlab yoshlarda oilaviy turmush to'g'risidagi tasavvurlarni aniqlash va ularni to'g'ri shakllantirish ta'lim-tarbiyaning muhim tomoni bo'lib, yoshlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorgarlik ko'rishini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jamiyatdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, axloqiy, madaniy o'zgarishlar shiddat bilan o'sayotgan bir davrda yoshlarning oila qurishga har tomonlama tayyorgarlik ko'rish mas'uliyatini oshirish masalalari dolzarb hisoblanadi. Oila – jamiyat binosining asosi, bir bo'lagidir. Yoshlarni kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorlash yosh avlodni tarbiyalashning umumiy tizimining ajralmas qismidir. Yoshlarning o'z oilaviy hayotlariga oid bilimlari, tasavvurlari muhim hisoblanib, ularning qanchalik reallikka yaqin bo'lishi oilaning mustahkamligiga xizmat qilishini ta'minlash masalalari psixolog-mutaxassislarini o'ziga jalb qiladi. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlari oilani mustahkamlashga e'tirof etiladi.

Chunki inson – doim rivojlanib boruvchi, har qanday faoliyatida yangi dunyoviy qarashlarni shakllantirib boruvchi mavjudot. Deyarli har bir inson qachonlardir ota-ona bo'ladi. Yoshlarning ota-onalikga tayyorligi, ota-ona sifatida o'zini anglashi va bolalarni tarbiyalash yo'llari jamiyatdagi turli omillarning ta'sirida ma'lum darajada shakllanadi. Ota-onalik xarakteri oldingi avlodlardan o'tib, insonning shaxsiy baxtini ta'minlaydi degan qarashlarimiz butkul o'zgarib borayotganini ko'ramiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi, global o'zgarishlar davrida yoshlarning oilaga bo'lgan munosabatlari ham o'zgarib borayotganligi kuzatilmoqda. Ota-onalikka o'tish – oilaviy siklning asosiy davrlaridan biridir. Ota-onalik – ona va otadan yangi rol va mas'uliyatni talab qiladi. Bundan tashqari, yoshlarning ota-onalik roliga tayyorligi ham ularga mas'uliyat yuklaydi va yangi ijtimoiy maqom beradi. Jahon psixologiyasida “Ona-ota psixologiyasi”, “Onalik muhiti”, “Onaning ijtimoiy roli” tushunchalari keng qo'llaniladi. Onalikni biopsixologik fenomen sifatida ko'rishadi, ya'ni ayol hayotining psixologiyasini ko'rsatib, onalik muhitini tashkil etadi. Aslida onalik muhiti bolalik davridan boshlanadi. Bu jamiyatda ayol kishining roli bilan belgilanadi. Yoshlarning ota-ona roliga kirib borishidagi psixologik muammolar nafaqat zamonaviy, balki jahon hamjamiyatining xususiyatlaridan biri bo'lgan demografik inqiroz bilan bog'liqdir. Keyingi tadqiqotlar natijalarida yoshlar turmush qurishni xohlashlari, biroq farzand ko'rishni xohlamasliklari, oilada bir farzand tarbiyasi ham katta tashvishlarni olib kelishi haqidagi ilmiy asoslar tez-tez uchramoqda.

L.V.Anoxinaning tadqiqotida yoshlar atrofda qilargalarga va hozirgi voqealarga qiziqishining pasayishi, hissiy-shaxsiy tajribalar, umumiy faollik va samaradorlikning kamayishi bilan xarakterlanadi, deb ta'kidlangan.

Zamonaviy dunyoda nikoh va oilaviy munosabatlardagi o'zgarishlarning ko'lami va dinamikasi ko'pincha oldingi davrlarga xos bo'lmagan oilaviy hayotga shaxsning o'zini anglash, oila muhitida erkinlikni his qilishi bilan belgilanmoqda

Darhaqiqat, bugungi kunda yoshlarning ijtimoiy-psixologik jihatdan etukligi oilaviy hayotning muhim jihati sifatida belgilanadi. Shunday bo'lsa-da, yosh oilalarda turli xil psixologik muammolarga tayyorgarlik mavjud emasligi, hamda oilaning ijtimoiy, iqtisodiy va reproduktiv muammolari borgan sari kuchayib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi yoshlarimiz oiladagi o'zgarishlarga, oilaviy qadriyatlarni saqlab qolishga urinishlari yoki oiladagi o'zaro munosabatlarga kirishimli emasligi bilan ajralib turmoqda. Afsuski, oila-nikoh munosabatlarning hozirgi davrga kelib zaiflashib borayotganligi dunyoning deyarli ko'plab mamlakatlarida – Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Fransiya, Germaniya, Boltiqbo'yi davlatlari, Rossiya va boshqa qator davlatlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Yevropa davlatlarida yoshlar turmush qurishga tayyorgarlikni qiz va yigitlar vaqtincha oila qurishdan boshlaydi, bunda nikoh munosabatlari sinov tarzida o'tayotganligini bildiradi, mavsumiy nikohlarga yoki bir jins vakillari o'rtasidagi nikohlarga ham oddiy hol sifatida qaraladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqda-ki, oila psixologiyasida har yili tobora ko'proq yosh juftliklar bepushtlik muammosiga duch kelishmoqda. Bu nafaqat tez-tez uchraydi, balki tobora yosh avlod orasida kengayib bormoqda. Yoshlar orasida bepushtlik eng keng tarqalgan ijtimoiy muammolardan biridir. Nikohdagi bepushtlik nafaqat jismoniy, balki har doim psixologik va ijtimoiy kamchilikdir. Bundan tashqari, oiladagi yoshlar bilan bo'ladigan munosabatlardagi murakkablik – o'zini past baholash, o'ziga ishonmaslik, rad etilishdan qo'rquv, shubhali fikrlar yoshlar uchun ko'plab psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

O'zbek oilalari hayotida oila-nikoh munosabatlarning zaiflashuvi va buzilishlari yuqorida qayd etilgan davlatlardagiga qaraganda ancha kam bo'lsa-da, afsuski ajralishning asoratlari oila a'zolari va qarindosh-urug'lar o'rtasida nihoyatda ayanchli oqibatlar, noxush holatlar va hodisalarni yuzaga keltirmoqda.

Yoshlarda oila haqida bilimlari etarli bo'lsa, ularda to'g'ri tasavvurlar shakllanishi boshlanadi. Ularning tasavvurida bo'lajak turmush o'rtog'ining xulq-atvori va oilaga dastlabki moslashuv jarayonlari, qaynana-qaynota bilan bo'ladigan munosabatlar kabi psixologik tayyorgarlikni talab qiladigan qadamlar yuzaga chiqadi. Olib borilgan tadqiqotlarda oilaning sog'lom muhiti, er-xotin munosabatlari, oiladagi kelishmovchiliklarni oldini olish, yoshlarni oilaviy hayotga ijtimoiy-psixologik jihatdan tayyorlashning ustuvor yo'nalishlari, oilaga psixologik xizmat muammosini ilmiy-amaliy o'rganilishi kabi mavzular chuqur tahlil qilingan. Biroq, yoshlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorligi dinamikasi hali psixologik muammo sifa-

tida to'laqonli o'rganilmagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bizlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotda oilali va oila qurmagan talaba yoshlarning oiladagi ota-onalik roliga psixologik tayyorligining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash maqsad qilib olindi. Tadqiqotda yoshlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorligi dinamikasi psixologik muammo sifatida ko'rib chiqildi. Shuningdek, qizlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorligi va yigitlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorligi xususiyatlarini aniqlash, hamda bu tayyorgarlikka ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadigan mezonlarni qayta ko'rib chiqish zarurati tug'ildi.

Yoshlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorligi muammosi turli yondashuvlar asosida tahlil qilindi. Shuningdek, psixologik tayyorlikni aniqlashda qo'llaniladigan metodik vositalar va psixodiagnostik instrumentlar tahlil qilindi.

Ushbu paragrafda yoshlarning ota-onalik roliga psixologik tayyorligini ijtimoiy-psixologik so'rovnoma yordamida tekshirib ko'ramiz. Bunda chastotali tahlil statistik tahlil metodi sifatida qo'llaniladi. Chunki so'rovnoma natijalari asosida muayyan javoblarning qanchalik tez-tez tanlanganligini aniqlash, o'rganilayotgan muammoning psixologik xarakteristikasini ochib berishga yordam beradi.

Tadqiqot ishida ishtirok etgan sinaluvchilar to'rt guruhga ajratildi:

Uylanmagan erkaklar;

Uylangan erkaklar;

Turmushga chiqmagan qizlar;

Turmush qurgan ayollar.

Quyida sinaluvchilarning ota-onalik roliga tayyorligini o'rganishga doir ijtimoiy-psixologik so'rovnoma savollariga berilgan javoblar tahlili keltirilgan.

1-jadval

Sinaluvchilarning yosh ko'rsatkichlarining chastotali tahlili

t/r	Uylanmagan erkak			Uylangan erkak			Turmushga chiqmagan qiz			Turmush qurgan ayol		
	yosh	son	foiz	yosh	son	foiz	yosh	son	foiz	yosh	son	foiz
1	19	3	3,6	19	6	8,1	18	2	2,8	18	1	1,6
2	20	14	17	21	10	14	19	2	2,8	19	1	1,6
3	21	36	43	22	14	19	20	13	18	20	6	9,8
4	22	16	19	23	9	12	21	16	23	21	10	16,4
5	23	10	12	24	7	9,5	22	8	11	22	9	14,8
6	26	2	2,4	25	5	6,8	23	17	24	23	19	31,1
7	29	2	2,4	26	2	2,7	24	8	11	24	3	4,9
8	Total	83	100	27	3	4,1	26	4	5,6	25	4	6,6
9				28	2	2,7	36	1	1,4	26	2	3,3
10				30	4	5,4	Total	71	100	27	2	3,3
11				31	4	5,4				30	2	3,3
12				33	2	2,7				32	2	3,3
13				39	4	5,4				Total	61	100
14				46	2	2,7						
15				Total	74	100						

Σ yosh	22,8			28,1			23,2			24		
--------	------	--	--	------	--	--	------	--	--	----	--	--

Ushbu natijalar sinaluvchilarning yoshiga ko'ra taqsimlanishini aks ettiradi va ularning oilaviy holatiga bog'liq ravishda qanday yosh oralig'ida ko'proq uchrashi mumkinligini tahlil qilishga imkon beradi.

Uylangan erkaklar orasida o'rtacha yosh — 28,1 yosh, eng ko'p uchraydigan yosh esa — 22 yosh. Uylanmagan erkaklar orasida o'rtacha yosh — 22,8 yosh, eng ko'p uchraydigan yosh — 21 yosh. Turmushga chiqmagan qizlar orasida o'rtacha yosh — 23 yosh, eng ko'p uchraydigan yosh — 23 yosh. Turmush qurgan ayollar orasida o'rtacha yosh — 24 yosh, eng ko'p uchraydigan yosh esa — 23 yosh.

Chastotali tahlilga asoslangan xulosalar: Uylangan erkaklarning o'rtacha yoshining eng yuqori (28,1 yosh) bo'lishi, ularning oila qurishga nisbatan kechroq tayyor bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi.

Uylanmagan erkaklarning o'rtacha yoshi — 22,8 yosh bo'lib, bu toifa hali turmush qurishga qaror qilmagan yoki ta'lim va kasbiy faoliyat bilan band ekanligini anglatadi.

Turmushga chiqqan va chiqmagan ayollar orasidagi yosh farqining kichikligi (23 va 24 yosh) ayollarning erkaklarga nisbatan yoshroq turmush qurishini anglatishi mumkin. Turmush qurgan ayollar va turmushga chiqmagan qizlar orasida eng ko'p uchraydigan yoshning aynan 23 yosh bo'lishi — bu yosh ayollar uchun turmush qurish ehtimoli yuqori bo'lgan davr ekanini ko'rsatadi.

Ushbu tahlil sinaluvchilarning yosh xususiyatlari va oilaviy holati orasidagi bog'liqlikni ko'rsatmoqda.

Shuningdek, sinaluvchilarning ayollarni turmush qurish borasidagi fikrlarida sezilarli farqlar kuzatilmog'da. Xususan, erkaklar ayollar turmush qurish yoshini o'rtacha 20 yosh deb belgilagan bo'lsa, ayollar esa o'rtacha 22 yoshdan keyin turmush qurish kerak deb hisoblashgan. Bu farq erkaklar va ayollar o'rtasida turmush qurish yoshi borasidagi qarashlarning ijtimoiy kutishlar, shaxsiy maqsadlar va gender rollari bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Ayollar o'zini anglash, ta'lim olish va shaxsiy rivojlanishni ustun qo'yayotgani tufayli ularda turmush qurish yoshi nisbatan yuqoriroq bo'lib qaralsa, erkaklar esa ko'proq an'anaviy qarashlar ta'sirida qolib, ayollardan erta turmush kutishadi, deb taxmin qilish mumkin.

Bundan tashqari, sinaluvchilarning erkaklar turmush qurishi borasidagi qarashlarida ham muayyan farqlar mavjud. Erkaklar ham, ayollar ham erkaklar turmush qurish yoshini o'rtacha 25–26 yosh deb belgilagan.

Bu ma'lumotlardan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, erkaklar ham, ayollar ham erkaklar uchun oila qurishni shaxsiy va ijtimoiy barkamollik bilan bog'lashmoqda. Ya'ni ma'lum darajada ta'lim, ish o'rni, moddiy barqarorlik, o'zini ta'minlash qobiliyati kabi omillar erkaklar uchun oila qurishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu sababli, erkaklar "otalik", "ta'minlovchi" roliga tayyor bo'lmaguncha, oila qurishga shoshilmaslikni afzal ko'rishadi. Bu holatda shaxsiy identifikatsiya va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati muhim rol o'ynaydi.

Quyida ushbu chastotali tahlil natijalarining o'rtacha qiymatlari asosida **turmush qurish yoshi bo'yicha qiyosiy tahlil** diagramma shaklida keltiriladi.

1-rasm. Sinaluvchilarning turmush qurish yoshi bo'yicha ko'rsatkichlari natijalari

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uylanmagan yigitlar va turmushga chiqmagan qizlarning turmush qurish yoshiga bo'lgan munosabati hali amaliy tajribaga asoslanmagan bo'lib, bu holat ularning tasavvuridagi turmush qurish yoshi ko'proq orzu, ideal yoki jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy normalarga mos kelishini anglatadi. Ya'ni, ular turmush qurishga, farzandli bo'lishga moddiy hamda ma'naviy jihatdan hali tayyor bo'lmasalar-da, turmush qurish yoshini ideal qarashlarga tayanib, ko'proq hissiyotlar, fantaziyalar va tashqi ta'sirlar asosida baholaganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rasulova Z.A. O'zbeklarda oila-nikoh an'analarining ijtimoiy va etnik psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 256 b.
2. Yadgarova G.T. Noto'liq oilalarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Psixol. fan. nomz. diss. – 19.00.05. – Toshkent, 2004. – 140 b.
3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: учебное пособие. – Москва: Гардарики, 2004. – 320 с.
4. Жупиева Е.И. Особенности психологической готовности к материнству студенток // Сибирский психологический журнал. – 2015. – №16. – С. 100–108.
5. Фрей А.И., Нухова М.В., Курунов В.В. Психологическая готовность к родителству студенческой молодежи // Педагогический журнал Башкортостана. – 2018. – №1 (74).
6. Василева Е.Н., Щербаков А.В. Психологическая готовность к родителству: монография. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. – 208 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.